

MY GREAT PEOPLE, YOU ARE MY PRIDE!

Gulnora Mansurova

Doctor of Philosophy, Professor

at the Tashkent State University

named after Muhammad Al-Khwarizmi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20594483>

ARTICLE INFO

Received: 02nd June 2026

Accepted: 07th June 2026

Online: 08th June 2026

KEYWORDS

Poet, biography,
Muhammad, lyrics,
homeland, poems, Ulugh
Beg, Samakand,
extraordinary abilities.

ABSTRACT

This article explores the work of Muhammad Yusuf, the People's Poet of the Republic of Uzbekistan. It offers an intriguing biography of the poet and his work in editorial offices and the Writers' Union of Uzbekistan. This talented poet became famous during his student years. His poems are beloved by the people and have gained a strong following. He devoted his life to his homeland and dedicated many poems to it. His lyrics are so original, memorable, and captivating. His poetry will always touch the human soul, and his work will forever remain in the people's memory.

МОЙ ВЕЛИКИЙ НАРОД, ТЫ — ГОРДОСТЬ МОЯ!

Гульнора Мансурова

доктор философских наук, профессор

Ташкентского государственного университета имени Мухаммада Ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20594483>

ARTICLE INFO

Received: 02nd June 2026

Accepted: 07th June 2026

Online: 08th June 2026

KEYWORDS

Поэт, биография,
Мухаммад, лирика,
Родина, стихи, Улугбек,
Самарканд,
незаурядные
способности.

ABSTRACT

В статье говорится о творчестве народного поэта Республики Узбекистан Мухаммад Юсуфе. Интересная биография поэта и его деятельность в редакциях, в Союзе писателей Узбекистана. Талантливый поэт стал известным еще со студенческих лет. Его стихи обретают крылья, они любимы народом. Поэт беззаветно любил свою Родину и посвятил ей немало стихотворений. Лирика поэта настолько оригинальна, легко запоминается и не оставляет равнодушным читателей.

Его поэзия всегда будет затрагивать душу человека, а творчество навсегда останется с памяти народа.

Народный поэт Узбекистана Мухаммад Юсуф родился в 26 апреля 1954г. в кишлаке Ковунчи Мархаматского района Андижанской области. Еще в средней школе он отличался

способностями, учился отлично. Затем поступил в Республиканский институт русского языка и литературы.

Первое стихотворение поэта было опубликовано в 1976 году в

газете «Узбекистон адабиёти ва санъати», а первый поэтический сборник «Знакомые тополя» в 1985г.

По окончании учебы он работал редактором в Обществе книголюбов, корреспондентом газеты «Тошкент окшоми», редактором в издательстве литературы и искусства им. Гафура Гуляма, корреспондентом газеты «Узбекистон овози», заместителем главного редактора Национального информационного агентства Узбекистана, заведующим отделом журнала «Тафаккур».

В 1996г. Мухаммад Юсуф становится членом Союза писателей Узбекистана. Сначала он работает литературным консультантом, а с 1997 года и до конца жизни - заместителем председателя Союза писателей Республики Узбекистан.

В 1998 году Мухаммаду Юсуфу было присвоено почетное звание Народного поэта Узбекистана.

Уже в студенческие годы о нем заговорили, как о талантливом поэте, который умел находить неповторимые и запоминающиеся образы, глубоко и своеобразно обыгрывать в художественной форме, казалось бы, обычные события и явления жизни. Имя Мухаммада Юсуфа известно не только любителям поэзии, его знает почти каждый житель нашей страны. Стихи поэта

превратились в замечательные песни, значит, обрели крылья.

Каждая его песня становилась хитом. Его лирические стихи стали песнями самых популярных узбекских поэтов. А трогательные песни про Родину стали всенародно любимыми. Замечательная, удивительная, полная красивых переливов музыка этих песен в завораживающем исполнении народной артистки Юлдуз Усмановой доходит до самого сердца слушателей.

В 1998 году Мухаммаду Юсуфу было присвоено почетное звание «Народный поэт Узбекистана».

В его поэзии очень тонко изображена родная природа. «Или я поеду в столицу и стану знаменитым поэтом, или умру, обняв кустик мяты у родного арыка...» — писал он в одном из своих ранних стихов. Есть у него и такие строки: «Даже Рим (так называемую столицу мира) не променяю я на родное поле, на котором растет клевер...».

В своем стихотворении «Ватаним» (песню на эти строки исполняет талантливая певица Севара Назархан) поэт сравнивает Родину с могучей чинарой, ветви которой упираются в небо, а мощные корни уходят глубоко в землю... В нем он пишет об исторических личностях, о героях, павших в бою за родную землю, и передает все чувства, боль и переживания за свободу.

Лирика поэта содержит национальный колорит, особый, индивидуальный стиль. Во многих его стихотворениях чувствуется безмерная любовь к Родине. Конечно, нет поэта, который не писал бы на эту

тему. Но Мухаммад Юсуф воспевал Родину по-особому, по-своему. «Моя Родина — это моя мать. Нет на свете никого и ничего прекраснее и милее...».

Лирические стихи поэта любимы народом. Их поют и будут еще петь многие поколения. Его строки доходят до самого сердца, затрагивают самые потаенные уголки души. Предлагаю на суд читателей стихи моего любимого поэта, которые я перевела на русский язык.

«Из объятий родных в мир большой полетел,
Много стран увидел чудесных, красивых,
Но скорее в свой край я вернуться хотел,
И к тебе, мой народ, черноокий, любимый!
Понял я, что ни дня не прожить без тебя,
Мой великий народ, ты — гордость моя!..»

Вечной остаётся лишь любовь!

Пролетают годы, словно, птицы.
Плачут звёзды в синем небе
вновь

И мелькают судьбы вереницей
Вечной остаётся лишь любовь!
От любви душа горит как пламя
От неё бушует в сердце кровь,
Обнимая мир большой мечтами,
Вечной остаётся лишь любовь!

Цветок граната - ты, нельзя
налюбоваться,

В глазах твоих я утонуть готов,
Счастье, жизнь - все может
оборваться,

Вечной остаётся лишь любовь!

Был Тахир влюблённый в реку
брошен,

И Зухра в печали – нету слов.

Их мечты годами запорошены
Вечной остаётся лишь любовь!

Что же скажешь, милый человек,
Сплетни разбивают сердце в

кровь,

Проживешь ты свой недолгий

век,

Вечной остаётся лишь любовь!

ВАТАНИМ

Мен дунёни нима қилдим,

Ўзинг ёруғ жаҳоним,

Ўзим хоқон,

Ўзим султон,

Сен тахти Сулаймоним,

Ёлғизим,

Ягонам дейми,

Топинган кошонам дейми,

Ўзинг менинг улуғлардан

Улуғимсан, Ватаним...

Шодон куним гул отган сен,

Чечак отган изимга,

Нолон куним юпатган сен,

Юзинг босиб юзимга.

Синглим дейми,

Онам дейми,

Ҳамдарду ҳамхонам дейми,

Офтобдан ҳам ўзинг меҳри

Илиғимсан, Ватаним.

МОЯ РОДИНА

Зачем, скажи мне, мир

бескрайний

Ты – и есть мой белый свет

Здесь, я бек, султан я славный

Здесь мой трон, мой берег

Ты, и есть, единственная,

Любимая моя!

Родная и величественная,

Родина моя!

В радостный день бросала

Букеты цветов мне вослед

В горестный день – спасала,

Оберегала от бед

*Как назвать тебя сестрой,
Другом, матерью родной
Ты и нежная, ты и яркая
И уверен я в одном,
Твоя любовь как солнце жаркое.
Дарит ласку и тепло.*

Самарқанд

Самарқандга борсам мен агар,
Улуғбекни кўриб қайтаман.
У қон йиғлаб турар ҳар сафар:
Мен дардимни кимга айтаман?..

Бағримда бўй етган бўз болам,
Мерган болам, лочин кўз болам,
Бўғзимга тиғ урган ўз болам...
Мен дардимни кимга айтаман.

Сезмай қолдим. Ўшанда чоғим,
Юлдузларда экан нигоҳим.
Билмадим не эди гуноҳим...
Мен дардимни кимга айтаман.

Қанча ғамга ботмаган эдим,
Қанча оғу ютмаган эдим...
Ўз боламдан кутмаган эдим...
Мен дардимни кимга айтаман.

Таним музлаб, гоҳ тош қотаман,
Мен шоҳ эмас, ахир, отаман.
Гўримда ҳам ўйлаб ётаман,
Мен дардимни кимга айтаман?..

Самарқандга борсам мен агар,
Улуғбекни кўрмай келмайман.
У менга қон йиғлар ҳар сафар,
Мен дардимни кимга айтаман!

Памятник Мирзо Улугбеку в Самарканде

Самарқанд

*Когда в Самарканд приезжаю
Спешу я Улугбека повидать.
У памятника слезы замечаю
Кому про боль свою могу я
рассказать?..*

*Я, тебя мой сын растил, лелея
Зоркий сокол мой, воинская
стать*

*Как же руку на отца поднять
посмел ты...*

*Кому про боль свою могу я
рассказать?..*

*Не заметил. Что-то упустил,
Всё старался звёзды изучать.
За какой же грех мой, ты так
поступил*

*Кому про боль свою могу я
рассказать?..*

*Управлял страную, звёзды
изучал,*

*От врагов коварных мне
пришлось страдать*

*Но такой удар от сына я не
ждал...*

*Кому про боль свою могу я
рассказать?...*

*Моё тело уж застыло, и
окаменело*

*Был царем я, был отцом ...сын
посмел предать...*

*И в могиле страшной мысли
одолели*

*Кому про боль свою могу я
рассказать?...*

Когда в Самарканд приезжаю

Спешу я Улугбека повидать .

На памятнике слезы замечаю,

*Кому про боль свою могу я
рассказать?...*

Мухаммад Юсуф не представлял свою жизнь и творчество без любви. Поэтому в его стихах всегда присутствует любовь — к Родине, природе, людям. Они звучат на самых больших праздниках страны — в День независимости, Навруз,

завораживая слушателей торжественностью, проникновенными словами. Каждый, кто слышит эти песни, переполняется гордостью за Отчизну, за свой народ. Таким стихам не суждено затеряться на книжных полках, они вечно будут жить в памяти народной.

Каждое слово, каждое событие личной жизни были для Мухаммада Юсуфа поэзией. Очень жаль, что жизнь поэта оборвалась рано. Он бы на пике своей славы и творчества. Утешает лишь то, что поэт такого масштаба, такой глубины чувств и мыслей, каким был Мухаммад Юсуф, оставил нам свои замечательные стихи, которые, вне всякого сомнения, окажут огромное благотворное влияние на развитие узбекской поэзии.

References:

1. Мухаммад Юсуф. Ишқ кемаси. Шеърлар. Ғафур Ғулом нашриёт-матбаа бирлашмаси. Тошкент, – 1991 йил, 220 бет.
2. “Ўзбекистон халқ шоири Мухаммад Юсуф – Ватан ва муҳаббат куйчиси” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман манбалари, 2021-йил 24-апрель. Тошкент. – 2021. 266 бет.
3. Давронова М. Мухаммад Юсуфнинг поэтик маҳорати. Фил.фан.ном. диссерт. - Тошкент, 2008, — 147 б.
4. Ф.Н.Бўриева. Мухаммад Юсуф шеърляри: халқпарварлик ва дард. Ўзбекистон-Финландия педагогика институти, Самарқанд
5. Г.Мансурова. Его стихи будут жить вечно. Газета «Правда Востока» 2024г, 26.04.